

ИММУНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА НА ФОНЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Ахроров Жавохир Хуршидович

Бухарский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7505886>

На сегодняшний момент потенциальными механизмами поражения сердечно-сосудистой системы (ССС) при коронавирусной инфекции считаются прямое повреждение миокарда с развитием миокардита, микрососудистые тромбозы из-за прогрессирующей гиперкоагуляции, дестабилизация атеросклеротических бляшек с развитием острого коронарного синдрома. Эти изменения могут быть следствием как выраженного системного воспаления («цитокиновый шторм»), развивающегося при COVID-19, так и токсического действия применяемых для лечения пациентов противовирусных препаратов. Кроме того, пока неизвестны возможные механизмы длительного хронического повреждения ССС у больных после перенесенной коронавирусной инфекции [1,2].

Цель исследования: изучить корреляционную взаимосвязь иммунного статуса и метаболических параметров у больных ишемической болезнью сердца, перенесших коронавирусную инфекцию.

Материалы и методы исследования: Обследованы 150 больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) в госпитальном периоде, проведено изучение иммунологических и кардиоспецифических индикаторов 60 больных ИБС после коронавирусной инфекции и 60 больных ИБС без предшествующей коронавирусной инфекции. Контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц.

Результаты и их обсуждение:

Изучением связи между показателями циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) и комплемента С3 в исследовании у пациентов с ИБС после коронавирусной инфекции, была установлена высокая положительная взаимосвязь - $r=0,61$. Полученный результат позволяет прогнозированию уровня ЦИК по уровню С3 комплемента и наоборот и свидетельствует об участии ЦИК в регуляции компонентов АД. Это заключение подтверждает установленные высокие положительные связи комплемента С3 с САД и ДАД. Цитокины при ОКС показали среднюю положительную связь - $r=0,39$ между ИЛ 2 и ФНО-а крови. Следовательно, по уровню ИЛ-2 можно прогнозировать процесс апоптоза клеток и

формирования тяжелых осложнений у пациентов с ИБС после коронавирусной инфекции. С-пептид, в свою очередь, имел среднюю положительную взаимосвязь с гликогемоглобином - $r=0,63$, ЛДГ - $r=0,43$. Следует указать отсутствие взаимосвязи между показателями углеводного обмена и изученных иммунологических параметров крови (ЦИК, СЗ, СРБ, ИЛ-2, ФНО-а) при ИБС без предшествующей коронавирусной инфекции.

Заключение

Таким образом, установленные корреляционные связи между метаболическими и иммунологическими показателями крови позволяют прогнозированию развития тяжелых осложнений ИБС и других органических изменений у больных, перенесших коронавирусную инфекцию и диктуют необходимость организации и проведения ранних превентивных мероприятий по предупреждению развития осложнений у пациентов групп высокого риска.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Вельков В.В. Высококчувствительное измерение кардиальных тропонинов: тест, который спасает жизни. Научно-практический журнал. // Клинико-лабораторный консилиум» . - № 1 (41) - Март, 2012.
2. Вельков В.В. Революция в кардиологии — высококчувствительное измерение кардиальных тропонинов: «тропонин-отрицательных» больше нет клинико-лабораторный консилиум. - 2011. - (40). - С. 24–43